

KORXONA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING ROLI VA SAMARADORLIGI

Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li

Renessans ta'lim universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16785091>

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan texnologik innovatsiyalar oqimi korxonalarini raqamli transformatsiyaga olib kelmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar yordamida xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish, resurslardan foydalanish darajasini optimallashtirish kabi ustuvor yo'nalishlar korxonalar moliyaviy barqarorligining asosiy omiliga aylangan. Shunday sharoitda korxonada xarajatlar tarkibini raqamli tahlil qilish, ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish va samarali moliyaviy boshqaruv tizimini yaratish dolzarb masalalardan biridir.

Korxonalar xarajatlari deganda ishlab chiqarish, boshqaruv, marketing, logistika va boshqa operatsion faoliyatlar bilan bog'liq bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita xarajatlar tushuniladi. Xarajatlarni optimallashtirish esa bu xarajatlarni maqbul darajada kamaytirish orqali daromadlar ko'lamini oshirishni maqsad qilgan boshqaruv faoliyatidir. Bugungi global iqtisodiy muhitda mahsulot tannarxini pasaytirish, xizmatlar narxini raqobatbardosh holatga keltirish, xarajatlarni to'g'ri tahlil qilish va nazorat qilish – korxonaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini belgilovchi asosiy omillardandir.

1-rasm. Raqamli texnologiyalar korxonalar xarajatlarni boshqarishda imkoniyatlari

ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari: korxonadagi barcha funksional bo'limlarning moliyaviy va boshqaruv ma'lumotlarini yagona platformada integratsiyalaydi. Bu tizimlar xarajatlarni real vaqt rejimida kuzatish, solishtirish va nazorat qilish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'rganish algoritmlari: xarajatlarni prognozlash, keraksiz yoki ortiqcha xarajatlarni aniqlash, xaridlar bo'yicha optimal qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

IoT (Internet of Things): ishlab chiqarishdagi texnologik uskunalarning samaradorligini kuzatish, energiya sarfini tahlil qilish orqali energiya xarajatlarini kamaytiradi.

Raqamli tahlil (Business Intelligence): xarajatlar strukturasi chuqur tahlil qilib, xarajatlarning eng ko'p qismini tashkil etayotgan segmentlarni aniqlaydi.

Raqamli texnologiyalarni xarajatlarni optimallashtirish maqsadida qo'llash amaliyotda bir qancha yirik korxonalar misolida o'zining yuqori samaradorligini isbotlamoqda. Masalan,

Germaniyaning yirik sanoat giganti Bosch kompaniyasi ishlab chiqarish liniyalariga IoT (Internet of Things) texnologiyalarini joriy etib, har bir uskuna va ishlab chiqarish qurilmasining energiya sarfi, ishlash vaqti, xizmat muddati kabi ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida monitoring qiladigan tizimni yaratdi. Bu esa kompaniyaga ishlab chiqarishdagi energiya sarfini tahlil qilish, ortiqcha energiya isrofi holatlarini aniqlash va tegishli choralarni tezkorlik bilan ko'rishga imkon yaratdi. Natijada, energiya xarajatlari 30% gacha kamaydi. Shuningdek, O'zbekistonning yirik neft-gaz sohasi vakili bo'lgan "O'zbekneftgaz" AJ ham SAP ERP tizimini joriy etish orqali barcha moliyaviy oqimlar, xarajatlar va daromadlar ustidan avtomatlashtirilgan nazoratni yo'lga qo'ydi. Bu tizim korxonada bo'limlarida xarajatlarning aniq monitoring qilinishini, ortiqcha mablag'lar harakatining oldini olishni ta'minlab, operatsion xarajatlarda 12 foizga qisqarishga erishishga yordam berdi. Logistika sohasida esa raqamli texnologiyalarning joriy etilishi o'ziga xos natijalar berdi. Jumladan, global logistik kompaniyalar AI (sun'iy intellekt) yordamida yuk marshrutlarini avtomatik optimallashtirish algoritmlarini tatbiq qilmoqda. Bu algoritmlar yo'l harakati, yoqilg'i narxlari, transport quvvati va boshqa omillarni inobatga olib eng samarali marshrutni aniqlaydi. Natijada transport xarajatlari 15–20% gacha kamaymoqda. Shuningdek, elektron billing (e-billing), raqamli audit va bulutli moliyaviy platformalar yordamida kichik va o'rta biznes subyektlari ham xarajatlarni tahlil qilish va nazorat qilishda samarali vositalarga ega bo'lmoqda. Bu kabi misollar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar nafaqat yirik korxonalar, balki o'rta va kichik biznes subyektlari uchun ham xarajatlarni optimallashtirishda muhim vositaga aylanmoqda.

Raqamli texnologiyalar yordamida xarajatlarni optimallashtirish bugungi kunda korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, barqaror rivojlanish va innovatsion iqtisodiyotga integratsiyalashning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Zamonaviy raqamli vositalar nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki korxonaning boshqaruv madaniyatini ham yuqori darajaga olib chiqadi. Shunday ekan, raqamli transformatsiyaga sarmoya kiritish – bu korxonaning kelajakdagi moliyaviy barqarorligini kafolatlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov Sh.K. "Raqamli iqtisodiyot: nazariy asoslar va rivojlanish istiqbollari". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
2. Deloitte Insights. "Digital transformation and cost optimization in business". 2021.
3. OECD Digital Economy Report. "Digitalisation and Productivity", 2020.
4. SAP ERP System official website: www.sap.com
5. Harvard Business Review. "Using AI to Reduce Operational Costs". 2020.